

DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA BÜYÜK VERİ VE ANALİTİĞİ: SEKTÖREL UYGULAMALAR

Filiz ERSÖZ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karabük

* Sorumlu Yazar: fersoz@karabuk.edu.tr

ÖZET

Endüstri 4.0, yapay zekanın ve makine öğrenmeye dayalı sistemlerin sadece bilgi ve bilgisayarlarla etkileşime girme biçimini değil, aynı zamanda endüstriyel sektörlerin dijitalleşmesidir. Günümüzde dijitalleşme ile birlikte, dijital verilerin okunması ve analitik sonuçlara göre doğru kararların alınması mümkündür. Büyük veri ile birlikte, veri yönetimi ve analizi bilimi, kurum/kuruluşların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bilgi ve bilgilere dönüştürmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada büyük veri ve analitiğinin farkındalığını artırmak ve ülkemizde çeşitli sektörlerdeki uygulamalarının gösterilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu dijitalleşmenin etkin bir şekilde uygulanması sayesinde, üretim ve hizmet yönetiminde verimlilik artışının, ekonomik büyümede bir katalizör görevi göreceği, bu dönüşümü gerçekleştirmekte başarısız olan veya geç kalan işletmelerin ise küresel ekonomi ile rekabet etmesinin güçleşeceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, büyük veri, veri analitiği, ilişkili kavramlar, sektörler

ABSTRACT

Industry 4.0 is the digitalization of artificial intelligence and machine learning systems, not only the way in which they interact with information and computers, but also industrial sectors. Nowadays, with the digitalization, it is possible to read the digital data and make the right decisions according to the analytical results. Together with big data, the science of data management and analysis enables organizations to transform information and information to help them achieve their goals. In this study, it is aimed to increase awareness of big data and analytics and to show practices in various sectors in our country. Thanks to the effective implementation of this digitalization, it is foreseen that productivity increase in production and service management will serve as a catalyst in economic growth, and enterprises that fail to realize this transformation or that are late will compete with the global economy.

Keywords: Industry 4.0, big data, data analytics, sectors

1. GİRİŞ

Günümüzde verinin önemi çok artmış ve her geçen gün artmaya da devam etmektedir. Bununla birlikte verinin işlenmesi de önem kazanmıştır. Özellikle dijitalleşme ile birlikte sektörler problemlerinin çözümünde ve geleceğe yönelik tahminlerde veri analitiği ihtiyaçları artmıştır. Buna paralel olarak da üretim ve hizmet işletmeleri müşterilerinin taleplerini hızlı çözebilmek için bilişim teknolojilerini modernize etmekte ve güncellemektedir.

Endüstri 4.0'ın etkin bir şekilde uygulanması sayesinde üretimde verimlilik artışının ekonomik büyümede bir katalizör görevi göreceği, bu dönüşümü gerçekleştirmekte başarısız olan veya geç kalan işletmelerin ise küresel ekonomi ile rekabet etmesinin güçleşeceği öngörülmektedir. Endüstri 4.0 olarak tanımlanan dijitalleşme, endüstriyel devrimlerin sonuçlarından etkilendiği gibi, bu dönüşümde ihtiyaç duyulan kurumsal yapının oluşturulmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Endüstri 4.0

kavramı ile birlikte anılan dijitalleşme, dijital verilerin okunması ve analitik sonuçlara göre kararlar alınmasını da içermektedir. Ayrıca devlet ve özel kurum/kuruluşlarda toplanan ve depolanan veri miktarı çok büyük ve hızla artmaktadır. Büyük veri ile birlikte, veri yönetimi ve analizi bilimi, kurum/kuruluşların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bilgi ve bilgilere dönüştürmelerini sağlamak içinde gelişmektedir.

Bilgisayar bilimcileri, bu gelişen teknolojiyi tanımlamak için “Büyük veri (Big Data)” terimini icat etmişlerdir. Büyük veri, mevcut bilişim teknoloji sistemlerinin tek başına işleyemeyeceği kadar çok hacimli ve karmaşık veri kümeleri olarak tanımlanabilir. Halen veri büyüklüğü Zetabyte büyüklüğünde [1] olup, bu veriler işlenmekte ve işletmelere yol göstermektedir. Büyük veri; yüksek üretim hızı ve büyük hacimli veri çeşitliliğine sahip bilgi yığınlarından oluşmakta, anlamsız veri yığınlarından anlam çıkarma ve süreç optimizasyonu yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Büyük veri beş temel bileşenden oluşmaktadır ve İngilizce kelimelerinin baş harflerinin “V” den oluşmasından dolayı bileşenler 5V olarak tanımlanmaktadır: Söz konusu bileşenler [2]; Value (Değer), Hız (Velocity), Hacim (Volume), Çeşitlilik (Variety), Doğrulama (Verification) olarak tanımlanır.

Büyük veri teknolojilerinin şirketler tarafından kullanılmasında yaygın olarak yapılan çalışmalar; stratejik, işlemsel, dönüşümsel ve bilgi verici faydaları ve riskleri de ortaya koymaktadır [3]. Bu amaçları gerçekleştirmek için küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler arasındaki farklılıkları ve farklı sektörlerdeki büyük veri ve analitiğinin araştırılması önemlidir.

Büyük veri ve analitiği, hizmet ve imalat sektörlerinde çok hızlı bir şekilde artmıştır. Veri depolama teknolojisi, veri işleme teknolojisi, veri görselleştirme tekniği, model ve algoritmaların ve özellikle karar verme için modeller oluşturmada, hizmet ve imalat işletmelerine fırsatlar sunmaktadır [4].

Büyük veri&teknolojileri ve analitiklerini başta; sağlık sektörü olmak üzere, bankacılık ve finans, imalat, sigortacılık, pazarlama, elektronik ticaret, iletişim, ulaştırma, savunma ve eğitim gibi birçok sektörde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Büyük veri ve analitiğini kullanan sektörlerde, kullanım alanları, çözülen problemler ve firma beklentileri birkaç sektör uygulaması verilmiştir.

2. BAZI SEKTÖRLERE GÖRE BÜYÜK VERİ VE ANALİTİĞİ UYGULAMALARI

Büyük veriye sahip olan kamu ve özel kurum/kuruluşlar veri analitik ve teknolojilerini kullanarak problemlerini çözmekte, ihtiyaçlarını ortaya çıkarmakta, planlamakta ve geleceğe yönelik stratejilerini geliştirmektedir. Bu sektörlerden bazıları aşağıda uygulamalı çözüm örnekleri ile verilmiş ve araştırma sonuçları yorumlanmıştır.

İmalat Sektörü (Ağır Metal Ana Sanayi)

Bir ülkenin demir-çelik üretimi ve tüketimi o ülkenin ekonomik gücüyle ve gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Demir-çelik sanayinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki yakın ilişkinin sebebi, demir-çelik ürünlerinin tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır. Metal sektörü için iş kazası oranının azaltılması ve ülkemizde iş kazası sayısının en çok görüldüğü bu sektördeki; düşme, göçük, patlama, sıkışma ve benzeri diğer risklerden kaynaklanan kazaların azaltılması önemlidir [5].

Bu çalışmada demir-çelik sektöründe iş kazalarının meydana geldiği saatin ortaya çıkarılması ve iş kazalarının hangi değişkenlere bağlı olarak meydana geldiği araştırılmıştır. Bu amaçla “Yaş”, “Tecrübe” ve “İşgücü kayıp günü” değişkenlerinin iş kazasını etkilediği değerlendirilerek, CRT karar ağacı yönteminden yararlanılmış ve bulguların ekran görüntüsü aşağıda Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. C5.0 Karar Ağacı Modelinde Ekran Görüntüsü

Araştırma sonucu: Genel olarak iş kaza saatlerini etkileyen en önemli değişken “Çalışanın eğitimi” olduğu tespit edilmiş ve bunu “Yaş” ve “İş kaybı” değişkenlerinin izlediği görülmüştür. 2553 iş kazası içinde en yüksek iş kazasının %15,981 (408 iş kazası) ile sabah 08:00-09:59 saatlerinde olduğu ve bunu sırasıyla; öğleden sonra 14:00-15:59 (335 iş kazası ile); 22:00-23:59 (322 iş kazası ile) saatleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca veri madenciliği modelinde, Demir-Çelik sektöründe bulunan birkaç kurala göre; “Eğitimi ilkokul, yaşı 22 ve küçük olan ve işgücü kaybı 9 ve 9 işgününden az olan çalışanların tahmini iş kazası saati “08:00-09:59” arasındadır; “Eğitimi ilkokul, yaşı 42 ve büyük olan ve işgücü kaybı 7 günden fazla olan çalışanların tahmini iş kazası saati “08:00-09:59” arasındadır.

Tarım Makineleri Sektörü

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile; tarımın mekanizasyonunu, buluşun ve motorlu biçerdöverlerin ve diğer tarım makinelerinin, Ar-Ge ile sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde; otomatiksel ve GPS sistemleri ile ürünlerin ekimini ve hasatını sağlayan ve dünyanın her yerindeki aboneleri olan ortak kullanıcı verilerine dayanarak tarımsal karar vermeyi gerçekleştiren akıllı tarımsal makineler vardır.

Bu çalışmada Tarım Makineleri imal eden bir işletmenin satış tahminleri veri madenciliği ile araştırılmıştır [6]. Çalışmada 2011-2013 yılları arasında Cansa firmasından elde edilen tarım makineleri ürünlerinin satış verilerine veri madenciliği yöntemlerinde Chaid algoritması uygulanmıştır. Bu yöntemle tarım makinelerinin satış miktarlarını etkileyen değişkenler sınıflayıcı tekniği ile araştırılmıştır. Modele; işletmenin Ar-Ge harcamaları, tanıtım giderleri, sıcaklık, aylık yağış ve enflasyon oranları dahil edilmiştir.

Şekil 2. Chaid Karar Ağacı Modeli Ekran Görüntüsü

Araştırma sonucu: İşletmenin, tarım makineleri aylık satışlarının ortalaması 358 adet ve minimum satış sayısının 42 ve maksimum satış sayısı ise 1462 adet bulunmuştur. Veri madenciliği model sonucuna göre satış miktarını etkileyen en önemli değişkenin, işletmenin “Ar-Ge harcaması” olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; işletmenin Ar-Ge harcaması arttıkça, tarım makinelerin satış miktarı da artmaktadır.

E-Ticaret Sektörü

E-ticaret sektöründe büyük verinin giderek artması, veri analitiklerin gelişimi ve rekabet koşullarının ağırlaşması, gereksiz olarak görülen bu verileri değerli kılmış ve karar destek sistemleri açısından değerli bilgiye dönüşmeye başlamıştır. Günümüzde, gerek akademik gerekse de ticari anlamda veriler çok değerli bir duruma gelmiş ve sadece bu işlemlerle uğraşan işletmeler ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada; bir e-ticaret sitesine ait verilerden işletme müşterileri hakkında çeşitli bilgilerin ve ilişkilerin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı şehirlerde yaşayan müşterilerin cinsiyetine ve yaşına göre hangi ürünlerin daha çok talep edildiği ve kaç adet ürün satın alındığına ilişkin veriler, çok değişkenli istatistik yöntemlerinden K-ortalamlar (K-Means) yöntemi ile analiz edilmiş ve müşteri profilleri ortaya çıkarılmıştır [7].

Şekil 3. K-Ortalama Kümeleme Modelinin Ekran Görüntüsü

Kümeleme analizi sonucunda elde edilen 5 Kümeye ait müşteri ve ürün özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. K-Ortalama Küme Profilleri

		1 Küme	2 Küme	3 Küme	4 Küme	5 Küme
Küme Kayıt Sayısı		13260	11388	4430	11129	1981
Cinsiyet	Erkek %	100	77,64	0	100	0
	Bayan %	0	22,36	100	0	100
Ürün	Kameralar %	60,19	0	36,41	0	0
	S. Giyim %	0	100	63,59	100	0
	M. Robotu %	39,81	0	0	0	100
Yaş	17 altı %	1	0	3,36	2,78	2,02
	18-24 %	10,32	0	28,31	31,91	10,3
	25-34 %	44,35	100	16,14	0	50,58
	35-44 %	30,42	0	39,5	47	27,26
	45-54 %	10,22	0	10,5	14,87	7,32
	55+ %	3,7	0	2,19	3,44	2,52

Araştırma sonucu: Elde edilen kümeleme sonuçlarına göre; 1. kümede, yaş aralığı 25-34 olan erkeklerin kamera satın aldıkları; 2. kümede, yaş aralığı 25-34 olan erkeklerin spor giyim ürünleri satın aldıkları; 3. kümede, yaş aralığı 35-44 olan bayanların spor giyim ürünlerini satın aldıkları; 4. kümede, yaş aralığı 35-44 olan erkeklerin spor giyim ürünleri satın aldıkları; 5. Kümede ise, yaş aralığı 25-34 olan bayanların mutfak robotu satın aldıkları görülmüştür. Firma, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını ve müşterilerin profillerini de dikkate alarak kârı artıracak stratejilerini oluşturabilirler.

İş Makineleri İhracat Sektörü

İş makineleri sektörü diğer sektörlerden farklı olarak çeşitli çalışma alanlarıyla yakın ilişkide olan ve bu alanlardaki gelişmelerden doğrudan etkilenen bir sektördür. İş makineleri sektörünün bağlı olduğu alanların başında inşaat ve madencilik gelmektedir. Bu alanların içinde altyapı çalışmaları, bayındırlık hizmetleri ile hafriyat sektöründeki gelişmeler, iş makineleri sektörünü de şekillendirmektedir.

Bu çalışmada iş makine sanayi sektörüne ait bir şirketin 3 yıllık (2011-2012-2013), 52 ülkede bulunan ve 149 farklı firmaya yapmış olduğu ihracat verilerine ait; yıllar, ülkeler, ürün çeşidi, miktar ve reyon (kendi üretimi-fason üretim) değişkenleri kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait frekans dağılımı, tanımlayıcı istatistik, çıkarımsal istatistik ve veri madenciliği kümeleme yöntemlerinden K-Means yöntemi uygulanmıştır. Microsoft Excel Data Mining programında elemanlar 5 kümeye ayrılmış ve ekran görüntüsü Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Haneyhalklarının Tahmini Su Tüketimini Belirleyen Kurallara İlişkin Ekran Görüntüsü

Araştırma sonucu:

Veri madenciliği sonuçlarına göre; ihracat miktarları küme 1 için $27,75 \pm 52,9$, küme 2 için $123,36 \pm 177,9$, küme 3 için $2,85 \pm 2,24$, küme 4 için $2,11 \pm 1,48$, küme 5 için $1,93 \pm 0,91$ olduğu görülmüştür. Küme 1'deki ürünlerin %72'si, küme 2'de ürünlerin %61'i, küme 4'deki ürünlerin %95'i, küme 3 ve küme 5'teki ürünlerin tamamı, kendi üretip ihraç ettiği ürünlerden oluşmaktadır. Küme 1'deki ürünlerin %44'ü 2011 yılında, %40'ı 2012 yılında, %16'sı 2013 yılında ihraç edilmiştir. Reyon (kendi üretim-diğer marka) bakımından kümeler karşılaştırıldığında ise küme 3, küme 4 ve küme 5'in benzerlik gösterdiği görülmüştür. Miktar bakımından en yüksek ortalamaya sahip olan kümenin, küme 2 olduğu ve miktar bakımından karşılaştırıldığında küme 3, küme 4 ve küme 5'in benzerlik gösterdiği görülmüştür.

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Farklı Veri Madenciliği Paket Programların Küme Bazında Ortalama İhracat Miktarı

Paket Programlar	Küme 1	Küme 2	Küme 3	Küme 4	Küme 5
Mirosoft Excel Data Mining	28	123	3	2	2
Rapid-I Rapid Miner	9	135	525	288	10
Weka	146	15	28	26	76
Statsoft Statistica	114	19	68	47	7
IBM SPSS Modeler	78	28	46	83	21

Farklı veri madenciliği paket programları araştırılan değişkenlere göre küme (ülkelerin benzerliği ve farklılığı) sonuçları özet olarak Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3. Paket Programlarda Kümelerde Elde Edilen Ülkelere ait Özet Tablo
Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4 Küme 5

	Küme 1	Küme 2	Küme 3	Küme 4	Küme 5
Microsoft Excel Data Mining	İsviçre, Amerika, İtalya, Güney Afrika, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya, Norveç, Slovenya	Almanya, Fransa, İsrail, İspanya, Güney Afrika, Portekiz, Hırvatistan, Avusturya, Avustralya, Kıbrıs	Almanya, Avusturya, İngiltere, Danimarka, Lübnan, İran, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs	İsviçre, İsrail	İspanya, Slovenya, Lübnan, Güney Afrika, Fransa, Amerika, Portekiz, Almanya, Kıbrıs, Yeni Zelanda
RapidMiner	Almanya, İsviçre, İsrail, Amerika, İtalya, Avusturya, İngiltere, İsveç, Suudi Arabistan, Hırvatistan	Almanya, İtalya, Güney Afrika, Amerika, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Avusturya	Almanya, Fransa, İsrail, İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Portekiz, Güney Afrika, İsviçre, Kıbrıs	Güney Afrika, Portekiz, İsrail, Almanya, Lübnan, Fransa, Hırvatistan, Kıbrıs, İspanya, Çek Cumhuriyeti	Amerika, Güney Afrika, İsviçre, Norveç, İspanya, Slovenya, Fransa, İngiltere, İran, İsrail

Weka	İsrail, İsviçre, Amerika, Güney Afrika, Fransa, Hollanda, Slovenya, Lübnan, Almanya, İspanya	İsrail, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Irak, Suudi Arabistan	İsrail, İsviçre, Suudi Arabistan, Danimarka, Polonya, Kazakistan, Gürcistan, Hırvatistan, Avusturya, Arap Emirlikleri	İsrail, İsviçre, Danimarka, Meksika, Kazakistan, Hırvatistan, Avusturya, Bosna Hersek, Yeni Zelanda, Arap Emirlikleri	İsviçre, Suudi Arabistan, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Meksika, Hırvatistan, Avusturya, Katar, Arap Emirlikleri, Singapur
Statsoft Statistica	İsviçre, Kıbrıs, İngiltere, Amerika, Güney Afrika, Fransa, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Meksika	İsrail, İsviçre, Kıbrıs, Amerika, Güney Afrika, Slovenya, İtalya, Lübnan, Norveç	İsrail, İsviçre, İngiltere, Amerika, Güney Afrika, Slovenya, Lübnan, İspanya, Avusturya, Kıbrıs	İsrail, İsviçre, İngiltere, Amerika, Güney Afrika, Fransa, Lübnan, Almanya, Suudi Arabistan, Avusturya	İsrail, İsviçre, Kıbrıs, Amerika, İtalya, Lübnan, Almanya, İspanya, Danimarka, Avusturya
IBM SPSS Modeler (Clementine)	İsviçre, Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Güney Afrika, İspanya, Kıbrıs, Meksika, Suudi Arabistan	İsviçre, Almanya, İsrail, Fransa, Lübnan, Güney Afrika, Amerika, Kıbrıs, Avusturya, İtalya, Slovenya	Almanya, İsrail, Güney Afrika, İsviçre, Amerika, İspanya, Lübnan, Avusturya, İngiltere, Slovenya, Danimarka, Fransa	Almanya, İsviçre, Amerika, Kıbrıs, Fransa, İtalya, Güney Afrika, Avusturalya, Estonya, İngiltere, Norveç	İsviçre, Almanya, İsrail, Lübnan, İspanya, Avusturya, İtalya, Amerika, Fransa, İran, Danimarka, Kıbrıs, Portekiz

Tablo 3 incelendiğinde en yüksek ortalama ihracat miktarı Rapidminer programında küme 3’de, en yüksek standart sapmanın ise Microsoft Excel Data Mining programında küme 2’de olduğu gözlenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen sonuçların ileriye dönük yatırımlara ve pazarlama stratejilerine yol haritası oluşturulabileceği görülmüştür. Aynı zamanda şirketlerin ülkelerin ve ürünlerin kümelerdeki benzerliklerinden yola çıkılarak pazar bölümlendirilmesine dair bir bakış açısı oluşturabileceği düşünülmektedir.

Finansal Risk

Bankacılık sektöründe olası krizler için erken uyarı sistemlerini ilgilendiren ana finansal kategorilerin belirlenmesi ve bu kategorilerin finansal göstergelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bankacılık için en önemli faktör risk faktörüdür. Bankalar zamanla demografik bilgilerin güncellenmesinin güçlüğü nedeniyle müşteriye birebir tanımda ve onun davranışlarını analiz etme ihtiyacı duymuştur. Kredi alacak müşterilerin de sınıflandırılması bankalar için önemlidir. Bu sınıflama için, banka şubelerinin daha temel basamak olan müşteriye kredi verilir verilemeyeceği kararını net olarak belirlemesini sağlamaktadır. Bu durum bankaların müşterilerinin davranışsal sınıflandırma yöntemini ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemle birlikte müşteri işlemlerinin analizi için bilgi teknolojileri kullanımı yaygınlaşmış ve özellikle veri madenciliği önem kazanmıştır.

Bu çalışmada 2010-2013 yılı arasında bir banka şubesinin kayıtlı müşteri bilgilerinden 187 bireysel ve tüzel müşterileri dikkate alınarak, çekilen kredi miktarı, taksit sayısı, kredi taksiti geciktirme gün sayıları, diğer bankalara olan ödemeler ve borçlu olunan banka sayıları olmak üzere toplamda beş adet değişken bilgisinden faydalanılmıştır [8]. Geçmişe ait bu müşteri verileriyle, geleceğe yönelik olarak, müşterilerin “kredi verilebilir” ya da “kredi verilemez” olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu sayede, müşteriler kredi talebinde buldukları zaman, elde edilen sınıflandırılmış bilgilerden müşteriye kredi verilebilmesi yeterliliği önceden tespit edilmiş olacak ve

çok kısa sürede müşteriye cevap verilebilecektir. Çalışmada veri madenciliğinde en çok kullanılan Karar Ağaçları'nın sınıflandırma tekniklerinden CART Analizi kullanılmıştır.

Araştırma sonucu: Kredi taksit ödemelerini en çok geciktiren, banka şubesinin sadece 1.Derece riskli müşterilerine ilişkin sonuçlar Tablo 4'de verilmiştir. Araştırmanın diğer sonuçları verilmemiştir.

Tablo 4. Risk Derecelerine Göre Sınıflandırılmış Müşteriler

1.Derece Riskli Müşteriler ($50 \leq$ Kredi Ödemesi Geciktirmesi ≤ 98)				
Node	Müşteri Sayısı	Taksit Ödemesi Ortalama Geciktirme Miktarı (Gün)	Müşteri Kodu	Referans
5	2	97		H7, H8
18	3	51		I7, O10, P6
25	4	59		J8, K2, N7, O9
37	3	78		E8, H9, O8
38	9	50	A10, D3, F2, F3, G10, I4, J1, L5, R4	

Tablo 4'de, kredi taksiti ödemelerini en çok geciktiren müşteriler ve bu müşterilere ait geciktirdikleri gün sayıları gözükmemektedir. Banka şubesinden alınan bilgilere göre; 50 gün ve üzeri ödemelerini geciktiren bu müşteri grupları, hangi özelliğe sahip olursa olsun, hangi şart olursa olsun, bir sonraki kredi talepleri kesinlikle reddedilecektir. Hiçbir taviz uygulanmayacaktır. Çünkü bu müşteriler, banka şubesinin içindeki para akış hızını azaltmakta ve pek çok planın aksamasına sebep olmaktadır. Ayrıca, banka şubesinin rekabet puanını düşürmektedirler. Bu müşterilerle ilgilenen personeller için de eksi puan getirmekte, sene sonu puanlarının düşük gelmesine sebep olmaktadır. Müşteri Referans Kodu ile belirtilen bu müşteriler, bu sebeplerden ötürü, banka şubesi için, 1.Derece Riskli Müşterileridir.

Müşterilerin kredi taksitlerini geciktirmelerindeki en önemli değişkenin “çekilen kredi miktarı” olduğu görülmüştür. Bu çekilen kredi miktarının 67750 TL referans noktasına göre karar ağacı oluşmuştur. 187 adet toplam müşterinin 147 tanesinin, yani müşterilerin %78,61'inin, çektikleri kredi miktarı 67750 TL'ye eşit ve daha az iken, kredi taksiti geciktirme miktarı tahmini 21 gündür. Bunlardan KOBİ müşteri olan 75 müşterinin kredi taksitlerini ödemesi tahmini 25 gündür. Kredi taksitlerini geciktirmesini etkileyen diğer önemli değişken “taksit sayısıdır”. Taksit sayısı 3'e eşit veya küçük olan 20 adet KOBİ müşterisi tahmini olarak 32 günde kredi taksiti ödemesi yapmaktadır. Kredi taksit miktarı 4 veya büyük olan KOBİ müşterilerinin 55 tanesi, tahmini 23 günlük gecikmeli taksit ödemesi yapmaktadır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

İşletmeler yoğun rekabet içerisinde bir adım öne geçebilmek için sahip oldukları bilgileri etkin ve verimli bir şekilde kullanmak ister. Mevcut işlerini, müşterilerini ve iş modellerini yönetme şeklindeki köklü değişikliklerle uğraşmak zorundadır. Çünkü günümüz üretim ve yönetim anlayışı veri odaklı yönetilmektedir. İşletmelerde veri hacminin büyümesi ve çeşitliliğin artması bilginin çıkarımını zorlaştırmıştır. Büyük veri ve analitiği ile verinin yönetimi daha kolay olmakta ve verilen kararların doğruluğu artmaktadır.

Veri bilimi uzun yıllardır bilinmekle birlikte; büyük veri, makine öğrenimi, derin öğrenme, yapay zekâ gibi birçok kavramlar son zamanlarda ön plana çıkarılmıştır. Hem kamu hem de özel sektörler, büyük verinin tam değerini ortaya çıkarmak için gereken teknolojilere ve analitik yeteneklere yatırım yapmaktadır. Büyük veri ve analitiğini kullanan sektörlerde analitik yaklaşımlar ile problemlerinin çözülmesi, günümüz yöneticiler için dikkat çekici bir unsurdur. Büyük veri sadece

sektörlere yeni bakış açıları getirmemektedir, aynı zamanda ileri teknolojiler ve analitik araçlarla rekabet üstünlüğü ve oyunun bir adım önünde olmalarını sağlamaktadır.

Dünyada büyük veri ve analitiği tüm sektörlerde giderek artmaktadır. Başta sağlık sektörü olmak üzere, yönetim, bankacılık ve finans vb. birçok sektörde de yoğun biçimde kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe büyük veri ve analitiği, hastalığın ilerleyişinin doğru modellerini oluşturmada ve klinik uygulamada kişiselleştirilmiş tıbbi sağlamada kritik öneme sahip olacaktır. Gelecekte tarım sektöründe ise büyük veri, analitiği ve yapay zekâ önemli bir rol oynayacaktır. İstatistiklere göre, tarımda yapay zekâ pazarı gelecek beş yıl içinde %22'lik bir artış öngörülmektedir. Bankacılık ve finans sektörü yenilikçi iş fikirleri ve risk yönetimi ile çözümleri bulmaya çalışmaktadır. Büyük veri analizi, bankalar ve finansal kurumlar tarafından kullanılan risk modellerinin gücünü ve doğruluk oranını artırmaktadır. Gelecekte yapay zekâ teknolojilerinin artmasıyla gerçek zamanlı olarak analizler ve riskler hesaplanabilecektir. Ulaştırma sektöründe kullanılan büyük veri ve analitiği ile müşterilerin web'deki deneyimlerinden tedarik zincirlerini daha verimli bir şekilde yönetmeye kadar katkı sağlamaktadır ve büyük veriyi işleme teknolojileri ilerledikçe, sektörün verimliliği artacaktır.

Büyük veri ve analitiği günümüzde ve gelecekte de önemi devam edecektir ve teknolojileri izleyen sektörler yüksek katma değer sağlayacaktır. Gelecekte büyük veri ve analitiği tüm sektörler için kilit öneme sahip olmaya devam edecek, işletmeler değişimlere ayak uydurabilmek için yeni modeller oluşturmaya teşvik edecektir. Bu araçlarla analiz edilen büyük veri; maliyetleri azaltmaktan, insan yaşamının daha mutlu ve sağlıklı tutmaya kadar pek çok kararın alınmasını sağlamak için güçlü bir varlık haline gelecektir.

KAYNAKLAR

- [1] Necmi Gürsakal, Büyük Veri. Bursa: Dora Yayınları, 2017.
- [2] Vikipedi, "Büyük veri," 2019. [Online]. Available: https://tr.wikipedia.org/wiki/Büyük_veri.
- [3] Elisabetta Raguseo, "Big Data Technologies: An Empirical Investigation on Their Adoption, Benefits and Risks for Companies," Int. J. Inf. Manage., vol. 38, no. 1, pp. 187–195, 2018.
- [4] Ray Y. Zhong, Stephen T. Newman, George Q. Huang, "Big Data for Supply Chain Management in the Service and Manufacturing Sectors: Challenges, Opportunities, and Future Perspectives,"
- [5] Ersöz T., "Demir_Çelik Sektöründe İş Kazalarının Analizi", Seçkin Yayınevi, Ankara,2019.
- [6] Ersöz T., Özseven T., "E-Ticaret Verilerinin Müşteri Profili Açısından Değerlendirilmesi," Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Derg., vol. 12, no. 28, pp. 87–98, 2016.
- [7] Ersöz T., Ersöz F., Güler E., "Applying Data Mining Technique to Sales Forecast," in IFORS - ICORD 2014, 2014, pp. 1–6.
- [8] Ersöz T., Ersöz F., Özbilge Ş. "Determination of the Bank's Customer Risk Profile: Data Mining Applications," Int. J. Econ. Manag. Eng., vol. 10, no. 6, pp. 2199–2203, 2016.